

NOAN'ANAVIY BAMIYA (*HIBISCUS ESCULENTUS L.*) O'SIMLIGI KOLLEKSIYASI NAMUNALARINING QIMMATLI XO'JALIK BELGILARI BO'YICHA BAHOLASH

¹Xalikulov Dilmuxammad Xolmo'min o'g'li, ²Shukurov Abdumalik Amirqul o'g'li,

³Nuridinov Abdurafiq Abdumalikovich

¹q.x.f.f.d., bo'lim rahbari, ²stajor-tadqiqotchi,

³3-bosqich tayanch doktorant (PhD)

O'simliklar genetik resurslari ilmiy-tadqiqot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14025299>

Annotatsiya. Maqolada noan'anaviy bamiya (*Hibiscus esculentus L.*) o'simligining 300 ta kolleksiya namunalari qimmatli xo'jalik belgilari, jumladan, o'simlik bo'yi balandligi, bir tup o'simlikdagi meva uzunligi, bir tup o'simlikdagi mevalar soni kabi belgilari bo'yicha 2022-yilda olib borilgan tadqiqot natijalari bayon etilgan. Tadqiqot natijalari bo'yicha 15 ta namuna tanlab olingan va seleksiya jarayoni uchun boshlang'ich manba sifatida tavsiya etilgan.

Kalit so'zlar: tadqiqot, kolleksiya, namuna, o'simlik bo'yi balandligi, bir tup o'simlikdagi meva uzunligi, bir tup o'simlikdagi mevalar soni.

Аннотация. В статье изложены результаты исследования 2022 года по ценным хозяйственным признакам 300 коллекционных образцов нетрадиционного растения бамии (*Hibiscus esculentus L.*), включая высоту растения, длину плода и количество плодов на одном растении. По результатам исследования было отобрано 15 образцов и рекомендовано использовать их в качестве исходного материала для селекционного процесса.

Ключевые слова: исследование, коллекция, образец, высота растения, длина плода на одном растении, количество плодов на одном растении.

Abstract. The article presents the results of a 2022 year study on the valuable agricultural traits of 300 collection varieties of the unconventional plant okra (*Hibiscus esculentus L.*), including plant height, fruit length and number of fruits on a single plant. Based on the study results, 15 samples were selected and recommended for use as initial material in the breeding process.

Key words: research, collection, variety, plant height, fruit length on one plant, number of fruits on one plant.

Kirish

Bamiya (*Hibiscus esculentus L.*)-gulxayridoshlar (*Malvaceae*) oilasiga mansub bir yillik o'simlik. Bo'yi 2,5 m gacha boradi. Tashqi ko'rinishi va gullashi bilan g'o'zaga o'xshaydi. Vatani Sharqiy Afrika. Navlari sabzavot va tola beradigan guruhlariga bo'linadi. Hindiston, Afrika va AQShda tola olinadigan navlari ekiladi. Mevasida 3% oqsil, 0,5% yog', 8% uglevodlar, pishgan urug'i tarkibida 18% moy bor. Mevasini xomligicha iste'mol qilish, sabzavot ko'kat tarzida suyuq ovqat va salatlariga ishlatish, pishirish, qovurish, konservalash mumkin. Poyasi oq dag'al tola beradi; qovurilgan urug'idan sun'iy kofe tayyorlanadi.

Akademik N.I. Vavilov o'zining irsiy o'zgaruvchanlikda gomologik qatorlar qonuni asosida, butun dunyo o'simliklar kolleksiyasini chuqur o'rganish natijasida 1935-yil madaniy o'simliklarning, shu jumladan sabzavot ekinlarini kelib chiqish va madaniy ekin sifatida

shakllanishini markazlari to‘g‘risidagi ta‘limotini yaratdi. Bu ta‘limotga ko‘ra sabzavot ekinlari 8 ta markazlardan kelib chiqqan degan fikrni ilgari surgan. Bunga ko‘ra, bamiya Habashiston markazi (Efiopiya)dan kelib chiqqan [1].

Bamiyadan dunyo bo‘ylab o‘rtacha yiliga 10,1 mln tonnadan ortiq hosil yig‘ib olinadi. Bamiyaning pishib yetilgan mevalari va poyasi tarkibida sanoatda ishlatiladigan tola mavjud bo‘lib, qog‘oz sanoati uchun katta ahamiyatga ega [2].

Bamiya tropik, subtropik-iqlim mamlakatlarda, jumladan Shimoliy Amerika, Janubiy Yevropa, Kavkazorti, Krim, Ukrainaning janubi, qisman O‘rta Osiyoda, asosan, sabzavot ekini sifatida yetishtiriladi.

So‘nggi yillarda mamlakatimizda yuzaga kelgan qulay iqtisodiy vaziyat, shuningdek, aholi sonining o‘shish sur‘atlari ortib bormoqda, bu to‘g‘ridan-to‘g‘ri mamlakatdagi oziq-ovqat dasturini modernizatsiya qilish va tezligini oshirish zaruratini keltirib chiqaradi. “Bamiya” oziq-ovqat sanoatida ishlatiladi va Afrika hamda Lotin Amerikasi xalqlarining ovqatlanish ratsioniga kiradi. Shu sababdan bamiya uchun ekin maydonlarini kengaytirish maqsadga muvofiqdir. Mazkur ekinni yetishtirish mamlakatimizda juda istiqbollidir, chunki agrotexnik tadbirlar katta xarajatlarni keltirib chiqarmaydi va fermerlar uchun ham daromadlidir.

Ko‘pchilik tadqiqotchilarning ta‘kidlashicha, hozirgi global iqlim o‘zgarishi sharoitida yangi qishloq xo‘jaligi o‘simliklari, avvalambor, noan’anaviy o‘simliklarning morfologik, biologik, xo‘jalik belgilari va yetishtirish texnologiyalarini chuqur o‘rganish va amaliyotga joriy etish talab etilmoqda [3,4].

Asosiy maqsadimiz bamiya o‘simligi genofondini bioxilma-xilliklarini o‘rganish, rivojlantirish, saqlash va samarali foydalanish istiqbollari, shu sohada erishilgan natijalarni amaliyotga tadbir etilish holatini o‘rganish hamda aholining oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta‘minlash, bozorlarimizni arzon va sifatli qishloq xo‘jalik mahsulotlari bilan yanada to‘ldirish va kelgusida global iqlim o‘zgarishi sharoitida amalga oshirilishi lozim bo‘lgan dolzarb ilmiy tadqiqotlarni belgilab olishdan iboratdir.

Tadqiqot natijalari: Ilmiy tadqiqotlar O‘simliklar genetik resurslari ilmiy-tadqiqot institutining dala tajriba maydonida 2022-yilda olib borildi. Dala tajribalari O‘zPITIning dala tajribalarini o‘tkazish uslublariga (2007) asosan qo‘yildi. Bunda, o‘simliklar Milliy genbankida mavjud Kanada, Xitoy, Hindiston, Misr, AQSh, Suriya, Gana, Rossiya, Kuba va boshqa mamlakatlardan introduksiya qilingan, turli qimmatli xo‘jalik belgi va xususiyatlarga ega bamiyaning 300 ta namunasi kolleksiya ko‘chatzorida ekilib tadqiqotlar olib borildi. Tadqiqot natijalari B.A.Dospexov (1985) usuli bo‘yicha matematik-statistik tahlillar qilindi.

Tadqiqotlar davomida o‘rganilgan barcha namunalarda o‘simliklarning bo‘yi balandligi bo‘yicha kuzatuvlarga alohida e‘tibor berildi. Chunki, poyasidan tola xom-ashyosi olinadigan o‘simliklarda bo‘yining balandligi muhim ko‘rsatkich hisoblanadi. Izlanishlar davomida olib borilgan kuzatuvlar natijalarga ko‘ra, o‘simlik bo‘yi balandligi belgisi bo‘yicha namunalarda o‘rtasida farqlilik mavjudligi aniqlandi. Barcha o‘rganilgan namuna o‘simliklarda mazkur belgisi bo‘yicha tahlil qilinganda o‘simlik bo‘yi balandligi o‘rtacha 88,0-134,1 sm oralig‘ida bo‘lganligi kuzatildi. Mazkur belgi bo‘yicha yuqori ko‘rsatkichlar K-46, K-59, K-79, K-105, K-121, K-124, K-185, K-194, K-249 namunalarda andoza namunaga nisbatan 11,3-35,4 sm ga yuqori bo‘lganligi kuzatildi (1-rasm).

1-rasm. O'simlik bo'yi balandligi, sm.

Bir tup o'simlikdagi meva uzunligi bo'yicha tahlillar natijalariga ko'ra, barcha namuna o'simliklarida ushbu belgining o'rtacha ko'rsatkichlari 11,7-24,1 sm oralig'ida bo'lganligi, andoza namunada 15,2 sm bo'lganligi kuzatildi. Andoza namunaga nisbatan K-46, K-79, K-86, K-105, K-121, K-145, K-165 va K-194 namunalarida 2,9-8,9 sm yuqori bo'lganligi aniqlandi (2-rasm).

2-rasm. Bir tup o'simlikdagi meva uzunligi, sm.

Shuningdek, tadqiqot davomida bir tup o'simlikdagi mevalar soni bo'yicha kuzatuvlar olib borildi. Olingan natijalariga ko'ra, har bir namunada o'ziga xos o'xshashliklar va farqlar aniqlandi. O'rganilgan barcha namuna o'simliklarida mazkur belgi ko'rsatkichlari o'rtacha 8,8-24,0 donani tashkil etdi. Mazkur belgi bo'yicha eng ko'p meva hosil qilgan K-41, K-46, K-59, K-79, K-86, K-105, K-121, K-124, K-145, K-165, K-185, K-194, K-249 va K-339 raqamli namunalarida andoza navga nisbatan 1,1-15,2 dona ko'p meva hosil qilganligi kuzatildi (3-rasm).

3-rasm. Bir tup o‘simlikdagi mevalar soni, dona.

Xulosalar: Olingan ma’lumotlarning tahlillari asosida shunday xulosaga kelish mumkin, tadqiqotlar davomida 300 ta o‘rganilib shundan 15 ta namunalar ajratib olindi. Qimmatli xo‘jalik belgilari, jumladan, o‘simlik bo‘yi balandligi, bir tup o‘simlikdagi meva uzunligi, bir tup o‘simlikdagi mevalar soni kabi belgilari bo‘yicha tadqiqotlar olib borildi. Shundan kelib chiqqan holda, namuna o‘simliklaridan ajratib olingan va o‘zida qimmatli xo‘jalik belgilarini mujassamlashtirgan namunalarni amaliy seleksiya ishlarida boshlang‘ich manba sifatida foydalanish tavsiya etildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ovoshevodstvo otkritogo grunta na chernozyomax // M.: Rosinformagro - tex, 2006 – S.212.
2. Escalante-Estrada J.A., Escalante-E. L.E., Aquilar G. L. (2000) La produccion de okra (*Hibiscus esculentus* (L.) Moench) en funcion del arreglo topologico // Rev. Chapingo. Ser. Horticult. N 1, t.6, str.39-48.
3. Daskalov X., Kolev N. Ovoshevodstvo. –Sofiya: Zemizdat, 1985.- B.563.
4. Berlyand S.S. Agrobiologicheskomu izucheniyyu bamii // Lubyanye kultury. – M.: Selxozgiz, 1950. –B. 376-397.
5. Хайдаров Б.Д., Мураткасимов А., Халикулов Д.Х. Сравнительная эффективность различных схем зернопаропропашных севооборотов на богарных землях республики узбекистан //ББК 40 А 265 Научная редколлегия: ЮН Зубарев, д-р с.-х. наук, профессор; СЛ Елисеев, д-р с.-х. наук, профессор; ЭД Акманаев, канд. с.-х. наук, профессор; АС Богатырева, канд. с.-х. наук, до. – 2015. – С. 140.